

Critical Commentary

Frações à moda antiga: Crítica e alternativa

Nilza Eigenheer Bertoni¹
Universidade de Brasília

RESUMO: Este artigo analisa criticamente propostas para o ensino de frações e de números fracionários a partir do livro *Fração à Moda Antiga* (2021), de Camila Augusta do Nascimento Amaral, Maria Alice Veiga Ferreira de Souza e Arthur Belford Powell. O texto narra um percurso que se inicia com a elaboração de uma resenha da obra, evolui para a emergência de uma análise crítica e culmina numa retrospectiva pessoal de uma *long-term developmental research*. O livro analisado apresenta uma proposta para o ensino de frações na perspectiva de medida, pautada no uso de barras de Cuisenaire e no *4A Instructional Model*, operacionalizada em seis aulas nas quais predominou o contínuo envolvimento com essas barras. A análise crítica originou-se nos fundamentos assumidos para a obra, em aspectos como a ontologia das frações ali defendida, bem como no desenvolvimento epistemológico calcado na exploração de representações altamente padronizadas, que não constituem alicerces para uma conceituação geral do número fracionário nem favorecem articulações significativas com o mundo real. A retrospectiva explicitou descobertas construídas ao longo de mais de 30 anos de investigação sobre o tema, concebida e desenvolvida a partir de ideias, objetos e situações provenientes do mundo real, configuradas como marcos centrais de uma proposta natural e abrangente voltada à aprendizagem de frações. O artigo propicia, assim, uma reflexão sobre tendências divergentes nas propostas para esse ensino: a concentração em representações formais frequentemente desvinculadas do cotidiano e a emergência de conceitos a partir do real, reconduzindo o ensino dos números fracionários à ampliação do conceito de número.

KEYWORDS: *frações, números fracionários, barras de Cuisenaire, modelos geométricos, pesquisa desenvolvimental, matemática realística*

ABSTRACT: This article offers a critical analysis of proposals for the teaching of fractions and fractional numbers, taking as its point of departure the book *Fração à Moda Antiga* (2021) by Camila Augusta do Nascimento Amaral, Maria Alice Veiga Ferreira de Souza, and Arthur Belford Powell. The text traces a trajectory that begins with a review of the book, evolves into a critical analysis,

¹ Nilza Eigenheer Bertoni (ela/dela) é educadora matemática e pesquisadora, com longa trajetória de atuação em educação matemática e formação de professores no Brasil. É vinculada à Universidade de Brasília (UnB), Brasília, DF, Brasil. Suas pesquisas concentram-se no ensino e na aprendizagem de frações e no desenvolvimento de conceitos matemáticos em contextos escolares. Pode ser contatada pelo e-mail nilza.bertoni@gmail.com
<https://orcid.org/0000-0002-4191-9457>.

and culminates in a personal retrospection on the author's long-term developmental research. The book presents a proposal for teaching fractions from a measurement perspective, grounded in the use of Cuisenaire rods and the *4A Instructional Model*, and implemented across six lessons characterized by sustained engagement with these rods. The critical analysis focuses on the theoretical foundations of the work — particularly the ontology of fractions it espouses — as well as on an epistemological development based on highly standardized representations that neither support a general conceptualization of fractional numbers nor foster meaningful connections with the real world. The retrospection highlights findings conceived and developed over more than 30 years of research on the topic, drawing on ideas, objects, and situations from the real world that constitute central milestones of a natural and comprehensive proposal for learning fractions. The article thus reflects on divergent tendencies in proposals for teaching this domain: the concentration on formal representations often detached from everyday life, and the emergence of concepts from real situations — the latter redirecting the teaching of fractional numbers toward a broader understanding of the concept of number.

KEYWORDS: fractions, fractional numbers, Cuisenaire rods, geometric models, developmental research, realistic mathematics education

Introdução

A intenção inicial, ao escrever este artigo, foi a de fazer uma resenha do livro *Fração à Moda Antiga*, dos autores Camila Augusta do Nascimento Amaral, Maria Alice Veiga Ferreira de Souza e Arthur Belford Powell (Amaral *et al.*, 2021), no qual os autores anunciavam uma proposta inovadora para o ensino de frações — com o uso das barras de Cuisenaire, cercada por fundamentação teórica. Minha expectativa era grande, pois, desde longo tempo, via acentuada limitação nas propostas tradicionais para esse ensino, a maioria fundamentada, e quase restrita, a modelos geométricos subdivididos equitativamente.

Contudo, ao realizar o estudo e a resenha do livro, os resultados encaminharam-se para dúvidas e, gradualmente, para a constatação de erros semelhantes aos de propostas anteriores e de lacunas. Os autores introduziram, por representações usando as barras mencionadas, o que designaram por frações. A elas foi associado outro conjunto de representações, formado por símbolos numéricos idênticos aos usados para as frações matemáticas que conhecemos, perfazendo a totalidade dessas representações. Ao longo dos capítulos, contudo, não foi sendo construída uma identificação consistente dessas representações com o conjunto Q^+ , ainda que a engrenagem montada com as barras, envolvendo nomes, símbolos, terminologias e propriedades pertinentes ao conjunto dos números racionais, induzisse a pensar que sim ou, ao contrário, levasse à dúvida, à falta de foco e à certa ansiedade quanto ao objetivo proposto — um novo ensino de frações. Receios que se confirmaram, pois o conceito de fração e número fracionário, em sua integridade, não foi, realmente, atingido. Os autores pareciam postergar algum ajuste ou revelação final, que levaria ao fim desejado. O que não ocorreu. Não foi revelado nenhum número novo acrescentado aos números naturais.

Para uma educadora matemática, tal constructo inconcluso significava um desconforto, quase um fardo. Gerou inconformismo e grandes inquietações.

Em meio a isso, veio a ideia de expor minha visão alternativa, oriunda de experiência de mais de trinta anos com investigações sobre esse ensino, o que me pareceu apropriado, até necessário.

Trata-se de pesquisas que haviam mostrado características naturais, intrínsecas e úteis desses números, que eu assinali como marcos na minha trajetória investigativa. Pensei que, ao apor tal narrativa à análise do livro, ela poderia ter a força de uma construção criativa, levantadora de ânimos. Decidi fazê-lo, e espero que isso ocorra.

Portanto, assim ficou constituído o texto: esta introdução, a análise crítica e marcos da minha pesquisa.

Análise Crítica: O Livro "Fração à Moda Antiga"

Contextualização e Intenções da autora

Como disse, a elaboração de uma resenha do livro *Fração à Moda Antiga*, dos autores Camila Augusta do Nascimento Amaral, Maria Alice Veiga Ferreira de Souza e Arthur Belford Powell (Amaral *et al.*, 2021), motivou-me bastante. O anúncio da elaboração de uma proposta para o ensino de frações “seguindo sua ontologia” (p. 25) e utilizando as barras de Cuisenaire era intrigante e convidativo.

Nas páginas 12 e 13, logo após o prefácio, os autores dirigem algumas linhas aos leitores, com o título “Sobre o livro”. Nelas, incluem opiniões sobre o ensino vigente de frações, e mostram intenções e ideias sobre a necessidade de uma nova proposta para o mesmo.

As ideias expressam conhecimento sobre as dificuldades existentes, bem como vigorosa decisão por introduzir uma nova proposta para esse ensino. Acentuam a rasa compreensão conceitual, sem entendimento, dos algoritmos operacionais nesse conjunto numérico, que afirmam ser fatores que os levaram a elaborar uma proposta didática alternativa que inspirasse professores a aplicá-la, afirmando que ela é baseada em pesquisas científicas. Para isso, destacaram “uma perspectiva alternativa para construir o conceito de fração por interpretações ontológicas e epistemológicas específicas chamada de perspectiva de medição” (Amaral *et al.*, 2021, p. 13), e anunciam discussão de benefícios na criação de tal opção. Afirmam optar por elaborar uma proposta para esse ensino, fazendo uso do material chamado barras de Cuisenaire, bem como da abordagem didática chamada *4A Instructional Model* (Powell, 2018), que utilizam no objetivo proposto. Os “quatro As” do nome do modelo correspondem a Ações Atuais, Ações Virtuais, Ações Escritas e Ações Formalizadas.

O livro, composto de cinco capítulos, narra a elaboração e a aplicação de tal proposta, que são comentados a seguir.

Análise por Capítulos: Entre Lacunas e Incorreções

Capítulo 1: O Surgimento Histórico e a Fragilidade Epistemológica. No Capítulo 1, os autores abordam o surgimento histórico das frações, afirmando que “as notícias mais antigas do uso das frações” (p. 16) viriam dos egípcios, que, por volta de 3000 AEC, habitavam as margens do Rio Nilo, com economia fortemente baseada na agricultura. Mencionam ainda o fato de, periodicamente, após enchentes do rio Nilo, ser necessário recuperar a demarcação das terras, o que era feito usando cordas como instrumento de medida. Isso correspondia a verificar a quantidade de vezes em que a unidade de medida estava contida nas linhas definidoras do terreno. Finalizam esse relato mencionando que, muitas vezes, não obtinham um número inteiro de vezes. E concluem: “ocasionando a necessidade da criação dos números fracionários”.

A respeito desse início, impõem-se duas observações. A primeira, contestando afirmações feitas sobre época e abordagens do início do conhecimento humano sobre frações. A literatura afirma que os chineses antigos já usavam frações por volta do século VII a.C., conforme registrado no Nove Capítulos da Arte Matemática (Shen *et al.*, 1999), uma obra clássica da matemática chinesa. Os chineses usavam um sistema mais próximo ao nosso atual, representando frações com

numeradores e denominadores inteiros, e não limitando frações a frações unitárias, como os egípcios (que o faziam com exceção das frações $2/3$ e, em alguns casos, $3/4$, que possuíam representações especiais em seu sistema). Então, não é correto afirmar que as frações “surgiram” exclusivamente no Egito, principalmente em se tratando do conceito de fração que temos hoje. Tampouco pode-se dizer que, no Egito Antigo, as frações eram usadas apenas no contexto (ou perspectiva) da medição. Esse argumento, usado pelos autores, é equivocado, considerando os registros históricos disponíveis, especialmente no Papiro de Rhind, que documenta problemas matemáticos relacionados a diferentes contextos, incluindo partições. Nos problemas de 1 a 6 do papiro de Rhind, temos que 1, 2, 6, 7, 8 e 9 pães (respectivamente, em cada problema) são divididos equalitariamente entre 10 homens. Em cada caso, a parte de pão que cabe a cada um é representada como uma soma de frações unitárias. Note-se que esses são os primeiros problemas apresentados no papiro e são bastante divulgados (Bunt *et al.*, 1988; Calinger, 1982; Filep, 2004; Gillings, 1962; Katz, 2007), por isso meu estranhamento com relação à afirmação dos autores. Esses problemas indicam que os egípcios compreendiam e utilizavam frações também no contexto de divisão de unidades concretas, alinhando-se com a ideia de partição e não apenas de medidas.

Essas incorreções, cometidas pelos autores, comprometem, ainda que parcialmente, o embasamento e justificativas adotados para a proposta que visam desenvolver.

A segunda observação sobre o Capítulo 1 diz respeito à diferença entre o tratamento dado pelos autores à contextualização histórica do tema (muito mais rica em detalhes do que o resumo aqui apresentado), e a conclusão que fizeram da mesma, de modo sucinto, para não dizer lacônico: “ocasionando a necessidade da criação dos números fracionários”. Observe-se que, na visão dos autores, seria um primeiro fato real a despertar, na cognição humana, a ideia fracionária, e mereceria ser melhor explicitado. A questão de *não caber um número inteiro de vezes* induz a considerar, naturalmente, uma unidade de medida menor, e verificar se esta satisfaria o desejado. Indagamos: o ato e resultado de partir a unidade de medida em uso implicaria, necessariamente, a ideia e existência de número fracionário? Esse seria um ponto básico a ser explicitado. Por um lado, sabe-se que partições sucessivas da barra-medida podem ser feitas, gerando partes fracionárias da mesma, mas não é verdade que esse processo leve sempre a achar uma parte que caiba um número inteiro (ou fracionário) de vezes no comprimento a medir, o que tornaria essa parte uma fração desse comprimento. Os gregos demonstraram (depois) que, por esse caminho, o resultado da medição nem sempre conduz a um número inteiro (ou fracionário), mesmo particionando a unidade de medida infinitas vezes. Nesse caso, as medidas do comprimento do terreno e da corda seriam incomensuráveis, o que geraria a ideia de número não fracionário ou irracional. Portanto, a introdução de frações a partir da noção de medida é epistemologicamente frágil, porque pressupõe comensurabilidade, condição que não é garantida nem explicitada. A desconsideração desse aspecto representa um erro ontológico na abordagem do tema.

Por essas razões, consideramos abrupta e inadequada a afirmação de que isso geraria a necessidade de números fracionários.

Capítulo 2: As Barras de Cuisenaire e a Dubiedade da Linguagem. No Capítulo 2, os autores apresentam as barras de Cuisenaire, afirmando possibilidades de seu uso para “justificar propriedades” de frações. Surge uma dúvida: serviriam as mesmas para introduzir o conceito de fração? Seguem-se pontos abordados pelos autores no Capítulo 2. O primeiro, sobre como é esse material manipulável, criado por Emile-Georges Cuisenaire (Gattegno, 1961). Outro ponto foi a justificativa da escolha didática das barras, afirmando que, além de favorecerem “a construção de significados matemáticos e imagens mentais sobre frações e operações de frações pela perspectiva da medição, também permitem que professores direcionem a atenção dos alunos para simples, porém poderosas, visualizações de frações.” (p. 20) Nesse capítulo, mostram comparações entre

barras, e declaram o resultado usando expressões fracionárias, como “três quartos de” ou “7/5 de”. Afirmam: “Com as barras também podemos estabelecer a ideia da equivalência de frações. O número fracionário ‘um terço’ pode ser representado com os pares de barras branca e verde clara, vermelha e verde escura, verde clara e azul” (p. 20), o que, segundo eles, estaria evidenciando a equivalência das frações $1/3$, $2/6$ e $3/9$. Mesmo sendo um texto visando, principalmente, não alunos, mas professores, a linguagem usada — como fração ou número fracionário $1/3$ — causa alguma dúvida: estariam dirigindo-se apenas a leitores que conhecem os termos, ou estariam sugerindo que isso pudesse ser usado para alunos, logo aos primeiros contatos com as barras? A afirmação feita sobre a representação de $1/3$ com as barras pode ser aceita como verdadeira, mas é limitada. Ou seja, pares de barras podem ser admitidos como representantes de $1/3$, mas não de forma genérica e ampla, pois referem-se apenas a situações em que se considera a terça parte de números múltiplos de 3, as quais, por sua vez, serão sempre números naturais. Isso acarreta que, no livro, só existam terças partes representadas por números naturais. No entanto, a conceituação de “ $1/3$ ” é mais geral, estando associada à terça parte de qualquer número natural ou fracionário e até de outros números, considerando-se aproximações. Isso evidencia a insuficiência dos números naturais para expressar, de modo geral, os resultados dessas partições.

Capítulo 3: O Modelo 4A – Entre o Teórico Premeditado e a Prática Limitada. O Capítulo 3 explora o 4A Instructional Model, proposto por Powell (2018), para o ensino de frações. Menciona novamente as interpretações ontológicas e epistemológicas para a construção do conceito de fração, utilizando como material pedagógico as barras de Cuisenaire. São objetivos robustos e ambiciosos, pode-se dizer. Nesse ponto, infere-se a intenção de desenvolver a conceituação de fração, e não apenas evidenciar algumas de suas propriedades.

Na primeira fase do modelo 4A, os alunos manipulam livremente as barras e expressam oralmente suas percepções, focadas na relação entre cor e comprimento e na ordenação das barras. Em seguida, são atribuídas letras às cores. São introduzidos os conceitos de trem, que são barras justapostas pelas extremidades, podendo ser monotrens, se todas as barras têm a mesma cor, ou multitrens, se são barras de cores diferentes. Também são exploradas noções de “esquerda”, “direita”, “mais comprido”, “mais curto”, “maior”, “menor”, “igual a”, “diferente de” etc. Em seguida, afirmam que, nessas aulas, os alunos devem fazer comparações entre comprimentos das barras, representações de uma medida dada nas barras e vice-versa, bem como expressar compreensões sobre os conceitos de fração própria, imprópria e equivalente etc., sempre com o auxílio das barras. Quando os alunos tiverem domínio das manipulações e das expressões orais a respeito, estarão aptos, segundo os autores, a passar para a segunda fase, denominada Ações Virtuais. Nela, as respostas mentais sobre questões das barras devem ser mais frequentes, denotando transição entre a fase concreta e uma mais abstrata. A terceira fase, das Ações Escritas, deve “introduzir expressões escritas matemáticas e equações que representem o que os alunos já podem realizar oralmente e virtualmente”, e eles deverão saber escrevê-las, “tendo ou não o acesso às barras.” (p. 30) O livro menciona que deve ser estimulada narrativa oral e escrita pelos alunos, sobre o que aprenderam. Na quarta etapa, das Ações Formalizadas, os alunos devem “Formalizar simbolicamente ou como uma definição as ideias, conceitos e procedimentos matemáticos que têm sido a base para as manipulações matemáticas atuais e virtuais dos alunos com as barras” (p. 30). O livro estimula a continuar deixando os alunos falarem e escreverem sobre suas compreensões, incluindo “declarações formais, simbólicas ou por definições.”

Devido a alguns problemas encontrados no texto, a resenha planejada passou a transformar-se numa análise crítica.

Capítulo 4: O Planejamento e o Silenciamento do Lesson Study. No Capítulo 4, narra-se como foi elaborada a proposta didática, eixo central do livro — feita com a participação de um

grupo de professores, durante uma disciplina de Formação de Professores do Programa de Pós-graduação em Educação em Ciências e Matemática do Instituto Federal do Espírito Santo. Foram planejadas seis aulas, de 100 minutos cada, destinadas a alunos de 6ª série, segundo modelos do Lesson Study e do 4A Instructional Model.

A ideia básica do Lesson Study é a de que um grupo de profissionais da educação (geralmente professores) planeje colaborativamente uma aula, que será ministrada por um professor desse grupo, enquanto os demais a observarão criticamente, de acordo com os objetivos planejados. Assim, foi mencionado antes que (p. 34):

O planejamento dessa aula deve ser realizado de forma colaborativa e meticulosa, com estabelecimento de objetivos e metas, que colocam o aluno como protagonista da construção de seu próprio conhecimento, com descrição detalhada do conteúdo, inclusive estudo do currículo e pesquisa de materiais didáticos e paradidáticos. No plano de aula, também devem estar previstas as reações dos alunos para cada atividade proposta, ou seja, seus possíveis equívocos e compreensões e, com base nisso, as possíveis intervenções do professor. O plano de aula não é um roteiro para ser seguido literalmente pelo professor, pois é possível que surjam imprevisibilidades durante a aula e o professor deverá considerá-las.

Mencionam ainda (p. 34) duas práticas características do Lesson Study: o *bansho* e o *neriage*, não retomados na apresentação das aulas.

Face a essas considerações, fica claro que o planejamento seria um elemento vital na aplicação da proposta. Entretanto, a elaboração desse planejamento não é apresentada. Os autores fazem apenas um resumo do que foi trabalhado na implementação de cada aula, conforme o que se segue (p. 35):

Na primeira aula, foi trabalhada a familiaridade com o material concreto, algumas terminologias como de “maior que”, “menor que”, “igual a”, “diferente de” e feitas comparações entre as medidas das barras. Na segunda aula, foram reforçadas as comparações entre as medidas das barras com a escrita de sentenças matemáticas. Para esse fim, foram introduzidas nesta aula algumas simbologias para representar cada cor das barras (e.g., “b” para barra branca, “v” para barra vermelha, etc.). Na terceira aula, a nomenclatura das frações foi utilizada, bem como atividades que objetivavam representar nas barras as frações dadas e vice-versa. Na quarta aula, as atividades trabalharam a equivalência das frações e a comparação entre frações com o mesmo denominador. A quinta aula foi destinada à comparação entre frações com numeradores e denominadores diferentes e, para isso, foi usado o “jogo” denominado de “corrida das cores”, com o intuito de igualar os denominadores (ou seja, encontrar um mínimo múltiplo comum) para encontrar frações equivalentes. Na sexta e última aula foram trabalhadas comparações entre frações com o mesmo numerador, porém com denominadores diferentes.

Capítulo 5: O Desenvolvimento das Aulas e a Ausência de Protagonismo Discente. No início do Capítulo 5, são apresentados quatro objetivos da aprendizagem de frações e vinte e três objetivos das atividades. O capítulo apresenta o desenvolvimento das seis aulas planejadas, constando, em uma tabela, a correspondência entre elas e as cifras dos 23 objetivos, bem como das etapas do 4A.

Aula 1

Na narrativa sobre a aula 1, lê-se que ela corresponde apenas à fase AA, desenvolvendo objetivos do 00 ao 08. Para os dois primeiros, que se referem à comunicação entre os alunos e conhecimento do material, são reservados 30 minutos para atividades livres e desenhos com as barras, reconhecimento de comprimentos e cores das barras. Não são recomendados estímulos para que os alunos troquem ideias sobre o que fazem ou observam.

A partir desse ponto, parece cessar a organização em grupos, e a aula prossegue numa sucessão que alterna informações curtas e perguntas do professor com possíveis respostas dos alunos. Essas são de constatação quase imediata, usando visualização. São todas corretas - o que se podia esperar, dado o caráter óbvio das perguntas. Não é apresentado nenhum engano ou erro nessas respostas, portanto também nenhuma ação do professor no sentido de ultrapassar alguma dificuldade dos alunos. A aula poderia até lembrar o método socrático ou maiêutica, mas falta-lhe o estímulo ao pensamento crítico e à reflexão. Em vez disso, recorre-se apenas à observação direta e à constatação. Tampouco há desafios aos alunos, que podem ser considerados respondentes, mas não protagonistas.

Os objetivos 02 a 08 referem-se, todos, a um conhecimento das barras, suas cores, comprimentos e à possibilidade de serem compostas em trens, por justaposição dos extremos. Desenvolve-se a noção de multiplicidade, por meio dos comprimentos das barras. Há uso generalizado de letras no lugar de cores e, portanto, de barras. No entanto, não se constata o momento da aula em que o professor deve introduzir essas cores. Além disso, a atribuição de letras às cores constitui o objetivo 09, que faz parte da aula 2.

Há uma recomendação para o professor, identificável como uma possível intervenção, no caso de os alunos não reconhecerem bem a questão de comprimentos pares e ímpares. Sugere-se que recomende aos alunos que voltem a verificar quantas barras brancas perfazem o comprimento da barra considerada. Afirmam que isso possibilitaria aos alunos uma melhor compreensão, e que, frente a perguntas do professor “Por que esse grupo de barras é par? O que caracteriza o número ser par?”, uma possível resposta dos alunos seria “Ser divisível por 2”. Isso parece refletir um conhecimento anterior, não parece resultar da comparação feita com barras unitárias. Um melhor aproveitamento do contexto da proposta seria o de sugerir a comparação de cada barra com barras vermelhas, verificando se o comprimento da barra é ou não constituído por um certo número de barras de 2. Isso seria uma percepção visual da paridade, propiciada pelo material de Cuisenaire.

Os estímulos à participação e às interações entre os alunos são tíbios — algumas sugestões tais como de que “mostrem a seus colegas” ou levantem tais barras etc.

Aula 2

Um dos poucos momentos de estímulo a uma interação entre alunos está no primeiro pedido do professor: “Mostre a seu colega o que é um monotrem... e um multitrem.”

Só nesta segunda aula, menciona-se que o professor deve apresentar letras para significar cores. Onde se conclui que as letras mencionadas anteriormente pelos alunos não foram pronunciadas como letras, mas sim como palavras usuais, e que a apresentação por meio de letras tenha sido apenas uma abreviação usada pelo professor. É proposta uma atividade em dupla para a memorização da ordem das cores — um aluno tampa uma escadinha de barras, o outro tenta falar a ordem sucessiva das cores, depois trocam as posições.

São frequentes as atividades com trens, como a seguinte: “Forme um multitrem com 1 barra roxa, 1 barra vermelha e 1 barra verde clara. Sem desfazer esse multitrem, crie outro multitrem com as mesmas cores do primeiro, mas com a ordem das barras alterada. O que você pode dizer sobre os comprimentos desses dois multitrens?” (p. 53). Há que se convir que existe linguagem mais clara e direta para perguntar sobre comutatividade na soma de números naturais, e conseguir dos alunos a inferência pretendida.

As perguntas seguintes do professor são sobre comparação dos comprimentos de duas barras selecionadas, que devem terminar sendo expressas por sentenças do tipo $b \leq v$, $a \geq r$ etc., sendo um aluno convidado a escrevê-la no flipchart. Também é sugerido que, no caso de escreverem sentenças erradas, os alunos possam recorrer às barras para a correção. No desenvolvimento da aula, nota-se uma lida trabalhosa com o campo restrito gerado pelas dez barras, parecendo preceder alguma percepção, em contexto numérico mais amplo, do alvo desejado — as frações. Isso pode ser considerado uma desvantagem do uso das barras, pois parecem ser representantes que atrasam o conceito a ser introduzido. A figura 1 mostra fotos de atividade no flipchart, ilustrando extenso registro codificado de exploração manipulativa, isolada da percepção mental do alvo da construção que se deseja (p. 59).

Os autores mencionam que as comparações, utilizando monotrens e multitrens, serão momentos em que os alunos “trabalharão com Álgebra e perceberão algumas propriedades básicas como a comutatividade e a associatividade entre os elementos sem que o professor ofereça qualquer tipo de definição ou rótulos.” Dizem que, na aula, “os alunos perceberam espontaneamente que a escrita de “ $b + b + b + b$ ” era o mesmo (e mais simples!) que escrever apenas “ $4b$ ”. Igualmente, nesse contexto, os alunos foram introduzidos naturalmente à escrita de equações e inequações sem que lhes fosse oferecida qualquer denominação ou definição”. Observamos, entretanto, que, sem uma abstração reflexiva concomitante, pode ocorrer de as propriedades não serem internalizadas.

Fig. 1. Captura da figura 18 (p. 59), na qual aparecem registros de trabalhos escritos.

Na exposição sobre as aulas, destacamos nossa atenção para a aula 3, momento em que a palavra fração é introduzida, e que suscita muitas dúvidas.

Aula 3

Ao começar a escrever sobre a aula, os autores afirmam na página 60:

Agora que os alunos já apresentaram a interiorização dos comprimentos das barras de Cuisenaire, iremos iniciar, nesta aula, efetivamente o trabalho com as frações. Portanto, você encontrará atividades de representação de frações utilizando as barras (e.g. uma barra amarela ao lado esquerdo de uma barra verde escura pode ser expressa pela fração $5/6$) e vice-versa (e.g. a fração $2/7$ pode ser expressa com uma barra vermelha ao lado esquerdo de uma barra preta).

Anteriormente, no capítulo 2, já fora feita a menção da fração $1/3$ ser representada por duas barras. Comentamos sobre a limitação dessa representação, que agora é assumida para todas as frações. Ao longo da aula, fica claro que essa será a abordagem didática pela qual se intenta realizar a conceitualização de fração — a saber, espera-se que esse sistema de representações, por pares particulares de barras, deva servir para revelar a natureza, as propriedades e as relações entre as frações. Não vemos essa possibilidade, tendo em mente a limitação apontada.

Esta aula inicia-se com a retomada das comparações entre barras, monotrens e multitrens, parecendo preliminares à comparação que se quer focar, entre duas barras. O desenvolvimento mostra-se longo e algo cansativo, com linguagem indireta e com repetição de padrões.

Por exemplo, na página 62, o professor indaga sobre o comprimento de um monotrem formado por 2 barras verde escuras e o comprimento de um monotrem formado por 6 barras brancas, indicando possível resposta dos alunos: “É maior / é diferente.” Frente à qual, o professor inquirir: “Como podemos escrever isso?”, citando a possível resposta dos alunos: “ $2e > 6b / 2e \neq 6b$ ”. Uma outra pergunta é feita, mais complexa, seguida do mesmo tipo de arguição: “O que podemos dizer do comprimento de um multitrem formado por uma barra roxa, duas barras vermelhas e uma barra verde clara e o comprimento de um multitrem formado por uma barra azul e duas barras brancas?” Mesmo se familiarizados com as barras, não parece provável que consigam visualizar, paralelamente à fala do professor, uma barra roxa (4 unidades) acrescida de duas vermelhas (2 unidades cada) e ainda de uma verde clara (3 unidades); e, sem pausa, iniciar a visualização de outra composição: 1 barra azul (9 unidades) e 2 barras brancas (1 unidade cada). Portanto, provavelmente, será necessário que recorram às barras e montem o que foi mencionado. Não é feito comentário sobre a atividade: qual seria seu objetivo, que ações ou ideias esperava-se que o aluno viesse a ter, para sua realização. Matematicamente, não vemos outro objetivo senão comprovar, de um modo complexo, a igualdade de duas somas com parcelas diferentes. Não se pode falar em resultados iguais, porque esses não foram cogitados. Às duas expressões simbólicas igualadas, não foi associado um único resultado, cuja forma mais natural seria $11b = 11b$. Não há referência a abstrações reflexivas a serem estimuladas, no sentido da elaboração de ideias matemáticas.

O desenvolvimento prossegue, longo e com procedimentos semelhantes, descrevendo de forma simbólica situações particulares, cuja natureza aritmética poderia ser, naturalmente, evidenciada. Nesse sentido, o processo apresenta um caráter distrativo. Após isso, os autores chegam a comparações entre duas barras, para as quais reservaram uma linguagem fracionária, que pretendem seja a introdução às frações. Isso ocorre na próxima sequência de atividades, na qual o professor usa palavras fracionárias, em substituição às respostas dadas pelos alunos (p. 63):

Professor: “Peguem uma barra preta. Quantas barras brancas vocês precisam para ter o mesmo comprimento da barra preta?” Possível resposta dos alunos: “7”. Professor: “O comprimento de uma barra branca é *um sétimo* em relação ao comprimento de uma barra preta.” Professor: “Quantas barras brancas você precisa para ter o mesmo comprimento de uma barra azul?” Possível resposta dos alunos: “9”. Professor: “O comprimento de uma barra branca é *um nono* em relação ao comprimento de uma barra azul.”

Em seguida, faz o mesmo questionamento para outras barras: quantas barras brancas são necessárias para perfazer o comprimento de cada uma. Daí, o professor inicia uma aferição sobre a aprendizagem dos alunos, em relação aos termos que mencionou (p. 64):

Professor: “O comprimento de uma barra branca é qual medida em relação ao comprimento da barra marrom?” Possível resposta dos alunos: “Um oitavo”. Professor: “E duas barras brancas?” Possível resposta dos alunos: “Dois oitavos”. Professor: “E cinco barras brancas?” Possível resposta dos alunos: “Cinco oitavos”. Professor: “E oito barras brancas?” Possível resposta dos alunos: “Oito oitavos ou um inteiro”. Professor: “E nove barras brancas?” Possível resposta dos alunos: “Nove oitavos”. Professor: “E treze barras brancas?” Possível resposta dos alunos: “Treze oitavos”.

O que vem a seguir assemelha-se a uma sequência maçante de perguntas, suscitando respostas em forma de ladainha. E está longe de terminar. Insistimos em narrar essa aula, por se tratar, no livro, do logradouro de nascimento das frações. Professor prossegue, fazendo comparações de duas barras sem inclusão da branca, mas sempre considerando o caso em que o comprimento de uma é múltiplo do comprimento da outra. A sequência de perguntas e respostas é análoga à anterior.

Essa linha de perguntas e respostas, que torna ainda mais complexa a linguagem das barras, continua nas próximas atividades, tão longas quanto as que transcrivemos. Por exemplo, o professor considera um multímetro com uma barra vermelha e com uma barra laranja (para o qual introduz o neologismo “VARANJA” (vermelho com laranja), e faz várias perguntas sobre comparações de outras barras com ele, todas seguidas de possíveis respostas, sempre corretas (p. 66). Finalmente, pergunta como poderiam representar $\frac{1}{2}$ e $\frac{1}{3}$ com barras, e também $\frac{13}{7}$ com a barra preta, e ainda $\frac{2}{4}$ com barras, apresentando respostas. Para $\frac{1}{2}$: 1b-1v, 1v-1r, 1c-1e, 1r-1m, 1o-1l; para $\frac{1}{3}$: 1b-1c, 1v-1e, 1c-1a, 1e-1varanja; para $\frac{13}{7}$: 13b-1p, 1l+1c – 1p. Tive que recorrer às barras para acatar tais registros, e não cheguei a perceber como essa codificação pode contribuir para a formação de ideias matemáticas. Na realidade, o que se observa é que situações associadas a esses conceitos passaram sob os olhos dos alunos e eles as aceitaram, em meio a tudo o mais, mas sem reflexões ou internalizações. A insistência na codificação e na aderência às barras centraliza a atenção a materiais e códigos, não se detendo a inferências matemáticas.

Fazendo um resumo e reflexão epistemológica sobre a aula, observa-se: A cada par de barras, com comprimentos m e n , associou-se uma palavra fracionária, respeitando, para o caso particular, a terminologia geral conhecida na matemática. Por exemplo, para o par barras vermelha e amarela temos a expressão dois quintos, visto que os comprimentos respectivos são 2 e 5; associa-se também o símbolo numérico $\frac{2}{5}$ (em geral $\frac{m}{n}$), dito fração e lido conforme as palavras atribuídas. É preciso notar que os alunos não têm uma noção anterior, mais geral, sobre esses fatos. Reciprocamente, o signo numérico $\frac{m}{n}$, m e n naturais, pode ser expresso por um par — melhor dizendo, infinitos pares — de barras, (e.g., o signo $\frac{2}{7}$ pode ser expresso com uma barra vermelha ao lado esquerdo de uma barra preta, e também por muitos pares mais). Com isso, pode-se ver que os autores se referem a partes de uma barra, e, embora se referindo a uma grandeza contínua, surgem limitações, pois cada barra já tem um particionamento indicado, o único possível a ser considerado no contexto.

É relevante considerar que, tomando-se a menor barra, cujo comprimento se quer avaliar relativamente a outra, que é a barra unitária 1, resulta que as ditas frações $\frac{1}{2}$, $\frac{1}{3}$ etc., seriam expressões para a medida da barra unitária em relação a barras de comprimentos 2, 3... Essa formulação requer um salto cognitivo para sua aceitação, pois, desde o início, o aluno foi, com insistência, instado a internalizar e repetir que tal comprimento valia 1. A partir de agora, indagado sobre o valor desse comprimento, deverá responder: “Depende, em relação a que devo avaliar esse comprimento?” E, indagado sobre a menor barra que poderia ter medida $\frac{1}{3}$ em relação a alguma outra, deverá responder: “É a barra de comprimento 1”. Do mesmo modo, essa é a menor barra

que pode ter comprimento $1/2$, $1/4$ etc. em relação a alguma outra. Ou seja, os signos chamados frações m/n , com m e n naturais não nulos, são responsáveis por atribuir outros nomes às quantidades anteriormente designadas por números naturais. Mas não introduzem nada novo a ser quantificado.

Uma inadequação observada foi a entrada abrupta de representações numéricas fracionárias no lugar das palavras escritas. Exemplo: $1/3$ aparecer no lugar de 1 terço, sem explicação de como seria lido ou do significado de seus componentes. Consideramos essa ausência prejudicial, numa proposta voltada para a construção das frações.

A prática de introduzir tais representações por signos numéricos passa a ser constante, no livro, aparecendo notações como $2/3$, representando o dobro de algum número que seja a terça parte de outro, que por sua vez, deve ser sempre múltiplo de 3 (leia-se comprimento de barra, no lugar de número). Ou seja, reiterando aspecto já mencionado, $2/3$ será, pela proposta desenvolvida até esse ponto, um número natural. O livro não consegue informar o que seria $1/3$ de alguma quantidade a não ser que seja 3, 6, 9... enquanto, na conceituação completa de frações, pode-se calcular 1 terço de qualquer número natural (e outros). Não haveria, nesse modelo, possibilidade de representar $1/3$ de 1, 2, 4. Notamos que cada tipo de fração — meios, terços, quartos, etc. — possui pares de barras representando-as. Em cada par, as da direita teriam comprimentos respectivamente múltiplos de 2, 3, 4 e assim por diante. As da esquerda indicariam quantas dessas partes (submúltiplos) seriam tomadas.

O fato de cada número natural poder ser designado por várias dessas terminologias, bem como dessas terminologias não poderem se aplicar a qualquer número natural, traz uma lacuna em relação à constituição do conjunto de números fracionários. O que gera uma expectativa curiosa de como eles apareceriam, como seriam representados ou construídos pelo modelo de barras.

Mas do fato de todo símbolo da forma p/q (com p e q naturais, $q \neq 0$) ter algum par de barras (ou de monotrens) associado a ele, os autores parecem inferir, e levam possivelmente o leitor a inferir, erroneamente, que o conjunto dos racionais positivos (Q^+) tenha sido plenamente introduzido.

Identifica-se, aí, uma das raízes do erro epistemológico da proposta: sim, qualquer representação simbólica p/q terá uma representação com barras, necessitando, para isso, de uma barra de referência com comprimento múltiplo de q . Entretanto, no conjunto dos números fracionários, qualquer número natural admite outro que valerá p/q de seu valor (a fração p/q , aplicada como operador a qualquer número natural, gera sempre um número, natural ou fracionário). Constata-se, assim, na proposta, erros, ou lacunas, quanto à natureza, origem, validade e amplitude do conceito de fração.

Sendo assim, cada número natural poderia ser designado por várias dessas terminologias. Por exemplo, o número 2 pode ser designado por 1 meio de 4 ou 1 terço de 6 ou 1 quarto de 8 etc. Por outro lado, nenhum número (natural) poderia ser dado por 1 meio de 3, ou de 5, 7, 9... Como sabemos que essas metades devem ser números quando passarmos ao conjunto dos fracionários, ficamos em dúvida, na expectativa curiosa de como eles apareceriam, como seriam representados ou construídos no modelo de barras.

A aula 3 termina com a seguinte observação (p. 69): “Observe que, em nenhum momento, o planejamento apresenta definições ou regras do que sejam frações próprias, impróprias, equivalentes, etc. Todos esses conceitos foram desenvolvidos de maneira intuitiva pelos alunos ao longo das atividades.” Entretanto, como já observado anteriormente, o que se constata é que os alunos passaram por situações nas quais, na concepção do livro, exemplos de ocorrência desses conceitos apareceram, mas não se despertou a atenção dos alunos para isso, nem foram atribuídos nomes. Não há evidências de que a colocação de treze barras brancas à esquerda de uma barra

preta, sendo anunciada como $13/7$ da outra, gere o conceito de fração imprópria. Ela se resume a uma forma mais palatável da afirmação de que é possível considerar um número maior de partes do que as existentes naquilo com que são comparadas. Contudo, embora seja positivo a não apresentação de definições prévias, um tratamento didático, na hora em que surgem, deve ser feito, de modo a possibilitar a percepção e aquisição do conceito.

Na quarta aula, anuncia-se o conceito de frações equivalentes. O professor deseja evidenciar que símbolos fracionários, expressos em relação a uma mesma barra-unidade, corresponderão ao comprimento de uma mesma barra. Trata-se de um comando um pouco longo e cifrado.

Mas o modo inicial como o professor propõe a questão pode parecer sem sentido, de tão óbvia (p. 71):

Coloquem 1 barra vermelha ao lado esquerdo de 2 barras brancas ao lado esquerdo de 1 barra roxa. Olhando para essas barras, o que podemos dizer sobre o comprimento de duas barras brancas e o comprimento de uma barra vermelha em relação ao comprimento de uma barra roxa?

Em geral, poderia haver certo volume de indagações: Como? Quais? Dá pra repetir? É possível que os alunos estranhassem o que foi colocado no final da frase: *em relação ao comprimento de uma roxa*. Pois a seu ver o comprimento de duas barras brancas é sempre e visivelmente igual ao de uma barra vermelha, independentemente de qualquer terceira barra tomada como referência. Os alunos manipulam barras em suas mesas e dão respostas como “igual”, “ $2b$ ”, “ $1v$ ”. As configurações de barras montadas pelos alunos, nessa atividade e em outras, obedecem a certo padrão. Consiste em uma justaposição, lado a lado, de colunas de mesma altura, cada uma em cor única, podendo ser formada por uma só barra, ou por empilhamento de barras iguais (ex.: 2 brancas ao lado de uma vermelha). Essas justaposições formam, em conjunto, um bloco retangular. À direita dele, aparece uma barra única, de altura maior que a do bloco. A proposta é evidenciar que, se todas as barras do bloco possuem mesma altura em relação à barra diferenciada, da direita, então elas serão equivalentes. No caso proposto, o padrão se constitui em um bloco formado por duas colunas, identificadas por $2b$ e $1v$, ao lado de uma coluna mais alta, formada por uma única barra, indicada por $1r$.

Após uma série de perguntas e idas ao *flipchart*, constata-se que:

$$2b (=2) = 2/4 \text{ de } 1r$$

$$1v (=2) = 1/2 \text{ de } 1r$$

$$\text{Como } 2b = 1v, \text{ teremos } 2/4 = 1/2.$$

Foi uma travessia indireta, até chegar a esse resultado, apoiando-se, por assim dizer, em uma confiança total no que as barras — correta e custosamente manipuladas — informam, como verdades indiscutíveis. De fato, pode-se notar que os alunos pegaram barras como sugerido, responderam a perguntas não provocativas, sem que soubessem onde se queria chegar, e, após seguir os comandos, com intervalos no *flipchart*, ouviram uma afirmação do professor sintetizando o resultado do procedimento realizado. Contudo, a escolha do material, o procedimento com as barras, não torna claro o que se visa, pois não são acompanhados por uma atividade cognitiva paralela. É possível que o manuseio das barras chegue a se embaralhar, aos olhos do aluno. Cada procedimento, ou atividade, embora cansativo, é seguido de outros análogos, para outros padrões, chegando, ao que afirmam, a outras equivalências. A percepção indica que o aparato está se

antepondo às ideias, impedindo-as de crescerem livremente. Em vez dessa evolução desejada, obtém-se constatações, cuja validade parece ser intrínseca e restrita às barras.

Há atividades, algo mais intrincadas, visando igualdades de representações e consequentes expressões de igualdade entre símbolos fracionários. Embora tenham anunciado o trabalho com equivalência de frações, e chegado a registrar no *flipchart* algumas igualdades entre símbolos fracionários não idênticos, os autores não chegam a mencionar o termo equivalência. Tampouco encaminharam para determinar condições envolvendo numeradores e denominadores de duas frações, para que sejam equivalentes. Isso leva a inferir que não tenham assumido desenvolver plenamente o conceito de equivalência. Para os alunos, continua sendo algo que o professor leva a concluir nas barras. Não saberiam investigar sozinhos, nem sabem bem para que servem essas igualdades entre símbolos numéricos. Portanto, há a possibilidade de a noção de equivalência ter-se reduzido a uma constatação simbólica, sem maior inferência cognitiva.

Em seguida, explora-se a comparação de um par de barras justapostas, em posições alternadas. Assim, barra amarela à esquerda e preta à direita significa que a amarela vale 5 sétimos do comprimento da preta; já barra preta à esquerda com amarela à direita significa que a preta vale 7 quintos da amarela. Outras atividades levam a expressar o comprimento de uma barra em relação a si mesma, produzindo resultados como: medida da barra branca em relação ao comprimento da barra branca = $1/1$ ou 1 inteiro; medida da barra vermelha em relação ao comprimento da barra vermelha = $2/2$ ou 1 inteiro.

As aulas 5 e 6 nada acrescentam a respeito do que seria $1/n$ de um número m , caso m não seja múltiplo de n .

Descrevi, acima, sequências ilustrativas de uma aula — a quarta. As demais seguem modelo e contexto semelhante: muita manipulação de barras, uso de cores e letras para registros, frases e perguntas longas em linguagem cifrada — e não significados fracionários. Tampouco são evidenciados protagonismos relevantes por parte dos alunos, com a apresentação de produções mostrando o surgimento do número fracionário, nem erros ou enganos que demandem ação do professor. A conclusão, na maior parte das vezes, não é inferida pelos alunos, mas registrada pelo professor.

Não deve parecer fácil, para o aluno, atravessar esse campo emaranhado de barras, tentando chegar a conclusões que o professor explicitará ao final (embora não satisfazendo a generalização matemática). Pode-se questionar se as aulas não teriam parecido repetitivas e pouco interessantes, com poucos processos de inferência matemática autônoma e, portanto, parca aprendizagem. Ao final do custoso caminho, eu mesma respirei e percebi: havia saído de mais um restritivo campo de representações — nesse caso, de barras, que admitiam a linguagem fracionária, de modo monocórdico e limitante. Então comparei: tudo tinha atributos semelhantes aos de outra proposta conhecida, dos círculos e retângulos divididos e pintados, representando frações. Ambas reclusas e usando disfarces, sem aberturas e aplicações a outros contextos mais genéricos. Note-se ainda, em ambas, interrupções do fluxo principal para aportes não essenciais. Na proposta das barras, por exemplo, desvios foram feitos para explorar propriedades dos números naturais, como comutatividade, relações de ordem, introdução do jogo corrida das cores, bem como certa pré-álgebra. Na proposta de círculos e retângulos divididos, um grande desvio é feito para desenvolver noções aritméticas: múltiplo, múltiplos comuns, mínimo múltiplo comum (MMC), algoritmos para determinação do MMC; e ainda, divisor, divisor comum, máximo divisor comum (MDC), algoritmos para determinação do MDC.

No entanto, a desvantagem do uso de barras em relação ao uso de círculos ainda permanece: a proposta das barras apresentou várias propriedades, mas não completou o conceito de fração.

A Conclusão das Professoras: Dispersão e Silêncio sobre o Aprender

Após cada aula, as professoras ligadas ao *Lesson Study* reuniam-se para avaliar e refletir sobre os resultados obtidos. Segundo o livro, os principais pontos destacados por elas nessas reuniões foram: 1) o tempo excessivo de cada aula (100 minutos), que tornava algumas aulas cansativas para os alunos, ocorrendo alguma dispersão na segunda metade das aulas; 2) a ocorrência esparsa das aulas — uma por semana — que diminuía o envolvimento dos alunos no momento do retorno. O problema era mais grave para alunos que faltavam uma aula. Propuseram duas aulas semanais, de 50 minutos cada. Pelo que se lê nas descrições das aulas, concorda-se com as manifestações havidas, mas causa estranheza não ter havido referências nem sobre o aprendizado dos alunos nem sobre a formação do conceito de fração. Segundo o Capítulo 4 (p. 34 e 35), os colegas não ministrantes da aula

devem estudar e manter o planejamento em mãos durante toda a aula para que lhes sirva de referência para anotações e coleta de dados sobre os processos de aprendizagem dos alunos. Essas anotações são levadas para o grupo, imediatamente após a execução da aula, durante o momento de reflexão quando serão discutidas as facilidades e dificuldades demonstradas pelos alunos e possíveis melhorias para o planejamento.

Segundo o que consta no livro, tais cuidados não foram levados em conta pelos professores. Parece que pensaram apenas em responder sobre como foi o aspecto geral da aula, quais fatores dificultaram tal aplicação etc. Não refletiram sobre a pertinência de indagarem como foi a aprendizagem dos alunos e, principalmente, sobre que ideia os alunos adquiriram acerca do que é uma fração.

Inquirindo e refletindo — uma proposta errática, fugidia e difícil de capturar

Fazendo um balanço...

Ao que tudo indica, as duas representações adotadas pelos autores para as frações devem servir aos propósitos de facilitar aos alunos a aquisição de habilidades relativas à teoria fracionária, no que se refere a comparações e operações. É possível que essa facilitação ocorra, mas, como exemplificado, nem sempre. Basta lembrar da comparação entre $\frac{1}{2}$ e $\frac{4}{9}$, na qual o recurso à construção de um “multitrem”, com comprimento igual ao MMC de 2 e 9, foi longa e dispensável. Na verdade, os alunos, com mínima abstração, poderiam constatar que a representação de $\frac{4}{9}$ em barras não chegava a representar a metade. Além disso, as barras tornam-se oráculos indiscutíveis no que tange ao cálculo com elas. Dois pontos a destacar: um único modelo não pode ser tão eficiente — já defendia Dienes (1973). O outro diz respeito às deficiências desse sistema de representações de frações. Na realidade, ele se restringe a ser um recurso para comparações e cálculo entre frações. Possivelmente, como várias observações já indicaram, ele pode ser um complicador e inibidor na formulação de ideias matemáticas.

Resumindo, nas aulas, a representação numérica que sabemos ser usada para frações havia surgido em sua totalidade. Os autores pareciam pensar que ali estariam quaisquer frações, quando, na verdade, tinham apenas o *mecanismo* das frações traduzido para outro campo numérico. Ou um tratamento fracionário dos naturais, com a finalidade de começar a entender procedimentos que valeriam num conjunto numérico mais geral — o das frações.

Reiterando e exemplificando, imaginariamente, a lacuna epistemológica deixada pelos autores na conceituação de fração

Seria possível e viável, em salas de aula de professores que tenham aplicado essa proposta, a ocorrência de episódios como os seguintes:

- Um aluno diz: — *Professor, eu e meu colega empatamos e cada um deve ganhar metade de 9 pontos. O que devemos pegar?* Diante disso, nem o professor nem os colegas souberam como proceder.

- Os alunos estavam construindo uma reta numérica quando um deles perguntou:
 - *Professora, não podemos pôr na reta aqueles outros números que aprendemos?* Outro sugeriu:
 - *Escreve “1/2 de 2” em cima do 1, “1/2 de 4” em cima do 2...”. O primeiro insistiu:*
 - *Todos em cima? Não tem ponto na reta pra eles?* Mais uma vez, ninguém soube como responder.
 O professor recordou que, em outro momento, sabia colocá-los na reta, mas nas aulas apresentadas não havia qualquer orientação sobre isso.
- O professor lembrou-se também de algo que aprendera: que $3 \div 4$ dava $\frac{3}{4}$. Pensou que, na proposta tradicional, isso era pensado como 3 unidades divididas em 4 partes iguais, e até intervalos unitários da reta poderiam ser assim divididos. Mas nada disso foi tratado na proposta das barras.

As questões ilustram certas dificuldades na passagem das barras para situações escolares e de vida. Os símbolos fracionários estabeleciam relações entre dois números naturais escolhidos, mas teriam adquirido o status de número, com isso? Uma pergunta se punha, meio estranha: haveria (como na proposta das partições) algum novo número, que não fosse número natural (já conhecido), o qual também pudesse ser chamado de 1 quarto? Usando nossos conhecimentos, haveria um novo ponto na reta, além dos que representavam números naturais? Não, nenhuma barra branca fora jamais partida, nem na imaginação. Nas barras, era como se os egípcios tivessem uma vara menor que todas, indivisível.

Ou ainda, pode-se pensar: existe alguma coisa, diferente de um objeto ou barra inteira, que precise de um novo número para representá-la? Metade de uma laranja, por exemplo. Existiria um número que expressasse essa quantidade? Teria de ser um número menor do que uma unidade. Mas a proposta parecia esquivar-se dessa necessidade, construindo uma teoria de frações que estabelecia relações entre os números naturais, sem extrapolá-los. Portanto, na reta, não se constatava o aparecimento de nada, além dos números naturais que já havia. Em cima de cada um deles, como uma torre, novas designações dos mesmos números. Os autores devem ter feito a si mesmos tais questões, relativas a certas limitações das barras.

Então, sem abertura para partições irrestritas, não apareceram novos números em novos pontos. Foram introduzidas apenas roupagens fracionárias para os números naturais.

Na forma apresentada, a proposta revela-se, como já afirmado, como um instrumento de relacionar e operar os símbolos introduzidos, com algum significado, na representação das barras. Como os símbolos são os mesmos usados pelo professor em questões sobre frações, a atuação nas barras permite um trânsito de mão dupla: dos números/símbolos que aparecem nas questões escolares, os alunos encaminham-se para atuação nas barras, conforme aprendido; acham um resultado, e voltam para a questão, onde o resultado é colocado como solução do problema. Desse modo, a teoria das barras pode se constituir em ferramenta para a solução de problemas com frações, principalmente aqueles que se referem a técnicas.

Contudo, essa abordagem não permite aos alunos uma visualização abrangente do que seria o conjunto dos números fracionários, contendo os números naturais e mais infinitos outros, de outra natureza, em cada intervalo entre eles. E ainda reconhecendo uma característica de quantificador nesses números — de objetos da realidade, de partes deles, de coleções envolvendo tanto objetos como partes.

Pode-se dizer que, apesar de todos os seus defeitos, a proposta tradicional apresenta os números fracionários, como entidades e não só como símbolos, ainda que de modo extremamente limitado — pois, com total alienação, apenas os faz aparecer localizados, praticamente, entre 0 e 2. Parco resultado para tanto tempo de estudo...

É decepcionante o resultado da pesquisa na qual o livro resenhado se baseia, bem como do esforço didático realizado.

Parece ainda estranho que tenha apresentado resultado incompleto, tendo em vista os quesitos acadêmicos apresentados. Entre esses quesitos, podemos citar a formulação de uma fundamentação teórica da proposta e uma justificativa para a escolha do material manipulativo adotado — segundo os autores, escolha feita por propiciar a formação do conceito de fração numa perspectiva de medição (que seria superior à de partição) e por favorecer a percepção de ideias sobre fração e suas operações.

Nossas reflexões apontam, contudo, para inadequações na exposição desses quesitos (como apresentamos no item sobre o Capítulo 1) e para um possível entusiasmo excessivo nas escolhas feitas, sem o devido cotejamento de sua eficácia, ao longo da construção da proposta. Isso ocorreu, em especial, no trabalho com as barras de Cuisenaire: os autores podem ter intuído, em certos pontos, a limitação de seu uso para o que pretendiam — por exemplo, em não poder conceituar frações com denominador n a não ser para múltiplos de n — mas não perceberam que isso impedia, entre outras consequências, uma plena visualização desse conjunto na reta numérica.

Esse foi um erro de percepção matemática da natureza do que haviam construído — e, portanto, também um erro epistemológico na didática da proposta construída. Erros desse tipo comprometem seriamente textos sobre Educação Matemática. Como afirmado, o objetivo proposto — a formação do conceito de fração — não foi atingido, em seu aspecto completo.

Acrescentamos que, seguindo diretrizes para o ensino de frações (Streefland, 1991), esse objetivo deveria ser, também, o de aportar esse conceito à realidade vivida, mostrando a presença profusa desses números nessa realidade, tanto quanto a dos números naturais. Isso não aconteceu nas barras, que seriam contexto único.

Trajetória de uma Educadora: A Libertação das Grades Geométricas

Incidente após 30 Anos: Solavanco e o Retorno à Terra Firme

A análise desse artigo foi um solavanco na minha longa trajetória no terreno de pesquisas sobre o ensino das frações. As hipóteses que os autores aventaram e a proposta que apresentaram sobre uma nova alternativa para o ensino de frações, e que muito me haviam entusiasmado, mostraram-se inválidas. Tal proposta trazia erro epistemológico conceitual, principalmente pela incompletude na construção de um novo conjunto numérico — dos racionais positivos. E incidindo nos mesmos erros das propostas anteriores, na área da didática: vedada por meio de potente cortina de uma representação abundante, sem sair de si mesma, que não chegava ao que pretendia representar. O conjunto das frações nascia — incompleto — nas barras, e ali se exauria. Sem qualquer conexão com a realidade, sem resolver um único problema do contexto cotidiano. Figuradamente, pode-se afirmar que a proposta do livro analisado fazia os alunos nadarem num mar peculiar, onde boiam inúmeras tábuas de cores e tamanhos diferentes, as quais devem ser comparadas, juntadas, letradas, nomeadas etc. O contexto é algo aflitivo: *águas e tábuas rodopiam num mar exclusivo, sem terra real à vista.*

Sair traz certo alívio. Na verdade, é como chegar à terra firme e, para mim, a um campo claro que eu cavara, limpava, lavrara e esculpira por quase quatro décadas. Posso ver tudo ali, à minha frente: as coleções de tipo já conhecido, incluindo somente objetos inteiros — como livros, roupas, miniaturas, parentes, amigos, dias, meses... Em quantidades diferentes, cada uma bem contável. Outras são contáveis, mas difíceis de quantificar, como grãos de areia à beira-mar. E também — claro — estavam ali muitos objetos não inteiros, como cascalho, fragmentos, farpas, cacos. Havia os mais regulares, como uma bela coleção de cuias, que são metades de cascas de coco, polidas e pintadas. E meu meio copo de café; e o que restou das seis maçãs que comprei cedo: cinco e uma metade, pois uma metade eu comi; tem até um quarto de bolo - metade da metade. Reparo nessas

quantidades, além das que costumam contar. É uma realidade comum de se encontrar, mas que muitos passam ao largo, preferindo ares menos translúcidos. Essa visão clara para os dois tipos mais comuns de objetos ou coleções da realidade, é o ponto de partida para uma extensão do conhecimento sobre números — e que assim deve ser tratado, em vez do nome Frações.

No início dessa história, muitos anos atrás, ensinando — ou reensinando — frações, eu vislumbrava essas quantidades, para além dos modelos geométricos que praticamente constituíam os modelos didáticos disponíveis.

Mas então eu já crescera. Havia crianças e adolescentes perto de mim, em ambiente mais livre — mas que também, na escola, começavam a ser tolhidos, pelas mesmas prisões em que eu fora. Então pensei: *vou sair, levá-los a conhecer vizinhos que são raízes vivas do que está aqui, mal discernido em meio às grades.*

Essa metáfora refere-se a várias coisas: à proposta metodológica do livro analisado, ao sentimento de libertação que minha visão atual sobre frações proporciona e às possibilidades, muitas vezes conflituosas, que marcaram o início de minhas experiências didáticas, no ensino de frações.

Essas experiências ocorreram no Laboratório de Ensino do Departamento de Matemática da Universidade de Brasília (UnB), nas últimas décadas do século passado, no âmbito de um projeto que eu coordenava, subvencionado pelo Ministério da Educação (MEC), pelo Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq) e pela Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES), por meio do Subprograma Educação para a Ciência (SPEC)². A proposta didática para o ensino de frações, vigente nos livros didáticos da época, era — e continua sendo — a dos modelos geométricos particionados: um ambiente restritivo e cerceador, que parecia funcionar como uma *teoria da partição de círculos*.

Comparando, vemos analogia com a *teoria das barras particionadas*, com substancial diferença: os círculos eram particionáveis em quantas partes equitativas pudéssemos imaginar; as barras, ao contrário, já eram particionadas em até dez partes.

Os círculos eram considerados um todo unitário, no qual se produziam partes; as barras podiam ser consideradas todos distintos, constituídos por unidades indivisíveis. O que seria um obstáculo ao seu uso para gerar frações. Sabemos, contudo, que não foi a isso que o livro analisado se propôs, tendo anunciado outra perspectiva — a das medições. Não constatamos, porém, êxito na tarefa.

O Despertar do Pensamento Fracionário: Relatos do Laboratório da UnB

Voltando aos alunos frequentadores do laboratório, houve o momento decisório: efetuar, *lá fora*, uma soma de pedaços fracionários. A ida simulada a uma pizzaria foi bastante interessante³. Imagine-se a cena: três alunos receberam, nessa visita, duas partes diferentes de uma pizza, em duas rodadas servidas pelo garçom. A ideia era saber quanto cada um havia comido.

Houve certa surpresa: aqueles números que reconheceram: $\frac{1}{4}$ e $\frac{1}{12}$, podiam ser somados? E quase houve um colapso no planejamento, quando um dos alunos disse, gerando espanto nos outros: — *Foi $\frac{1}{3}$. Frente a indagações, explicou: — Não eram três? Não comeram todos o mesmo? Não acabou a pizza? Portanto, comeram $\frac{1}{3}$.*

Tive então uma ideia para salvar o que havia sido planejado. Perguntei: — *Quer dizer que $\frac{1}{4} + \frac{1}{12}$ é igual a $\frac{1}{3}$?* Embora as coisas estivessem ficando meio enigmáticas, seguiram-se muitos palpites, discussões, participação minha, até chegarem a uma junção possível das partes e constatarem que ela representava $\frac{1}{3}$ da pizza.

² Projeto “Um novo currículo de Matemática da 1ª à 8ª séries”.

³ Variações sobre uma pizza para três colegas. Capítulo de livro em preparo.

Mas, daí a conseguirem uma representação numérica, com significado para essa junção, foi preciso mais um bom tempo. No entanto, conseguiram, com alguns desenhos aproximados de recortes em um dos pedaços. Notei que, quando se deparavam com certo pedaço, não obtido diretamente de uma divisão em n partes, e queriam saber de que fração se tratava, recorriam sempre à estratégia de ver *quantos deles cabem — ou preenchem — a pizza*. E isso conseguiam determinar, observando detalhes do caminho construído.

(Um educador matemático leu o texto e, observando idas e vindas dos alunos, e alguma intervenção do professor, declarou: — *Essa parte não interessa, porque eu sei como fazer essa soma.*)

Mas aquilo tinha, para mim, um significado especial: eu fora partícipe do nascer de um *pensamento fracionário*. Continuei empenhada em buscar sair das grades de modelos geométricos e viver os procedimentos correspondentes na realidade. Porém, na ocasião relatada, já se aproximava o final do projeto, e três anos depois me aposentei, em 1992.

Contudo, a busca continuou, durante várias outras participações minhas, vinculadas a órgãos oficiais ou particulares. Foram cursos, palestras, oficinas preparadas e observadas, projetos, programas que se retroalimentavam.

Marcos na Trajetória Investigativa

Periodicamente, alguns marcos na trajetória foram registrados em publicações. Destaco quatro deles que vejo como conquistas e descobertas nessa pesquisa continuada sobre a didática das frações.

Primeiro marco (Bertoni, 1994): a inversão do posicionamento inicial, usando, ao invés de modelos geométricos dos quais se procurava uma extensão para a realidade, modelos da realidade, conformando-os, quando apropriado, a representações geométricas, de forma estilizada e genérica.

Segundo marco (Bertoni, 2000): a redução, no início do desenvolvimento didático, a algumas sequências de frações mais presentes na realidade, admitindo, em cada uma, diversidade na escolha de objetos unitários.

Terceiro marco (Bertoni, n.d.): a representação do conjunto das frações na reta numérica, expondo a ampliação das sequências de frações para o universo das frações.

Quarto marco (Bertoni, 2025): percepção da real natureza do objetivo dessa pesquisa de longa data.

Primeiro Marco (1994) — A Inversão do Olhar.

Em 1994, atuava como coordenadora em escola particular do Distrito Federal — Escola Cresça — onde trabalhava tanto junto a professores quanto com alunos. Quanto à apresentação das frações, decidira-me a não manter o modo encapsulado dos diagramas geométricos abstratos, já que partes fracionárias apareciam, em profusão, no cotidiano. Elaborei apostilas xerocopiadas, sob o título: *Brincar pensar fazer* (Bertoni, 1994). Na proposta, houve algo novo: as subdivisões eram feitas nas partes frontais de móveis do tipo MDF, muito em moda à época, e seguiam padrões retangulares, nem sempre congruentes. O nome de partes com características específicas foi informado: frações ou partes fracionárias. Além da vantagem de explorar coisas reais, havia outras: as partes dessas subdivisões não eram sempre quadriláteros congruentes; ao contrário, podiam ser bem distintos, o que trazia a possibilidade de haver alguma parte não identificável como fração da superfície total (para decidir, seria necessário recorrer a medições e ao conceito de área). Isso gerava uma zona de interesse cognitivo, que era a procura de partes que seriam identificáveis como frações.

Outro aspecto positivo foi o surgimento de quantificadores fracionários. Por exemplo, na situação: “Uma fábrica produzia estantes cuja frente era recoberta exatamente por 4 portas. Certa ocasião, dispunham de 22 portas. Quantas frentes de estante poderiam ser recobertas?”. A resposta

era dada frequentemente pela expressão: 5 estantes e meia. Após ela, sugeria-se observação do professor: “Então esse é o *número* de estantes: $5 \frac{1}{2}$ ”.

Contudo, apesar da vantagem de usar contextos reais (para chegar a ideias matemáticas), as partes permaneciam limitadas a um contexto restrito. Poderia até parecer que estivéssemos fazendo uma teoria dos móveis divididos, talvez destinada a marceneiros ou designers de móveis.

Segundo Marco (2000) — Sequências Fracionárias e Relações Visíveis.

Em 2000, foi instituído o programa Proformação, organizado pela Secretaria de Educação a Distância do Ministério da Educação (SEED-MEC). Um exemplo de ações desenvolvidas foi a elaboração de extensa lista de apostilas, vinculadas à Coleção Magistério, destinada à formação de professores. No total, foram vinte e quatro unidades, sobre diversas áreas do ensino fundamental. Contribuí na parte de matemática, em várias delas.

Durante o projeto, houve, de modo intermitente, visitas da equipe a várias regiões do país para divulgação da proposta, em encontros e oficinas para professores, mostrando novas percepções, observando reações e criando novos saberes.

No âmbito desse programa, o segundo marco ficou evidenciado na Unidade 7 do Módulo I (Bertoni, 2000), que recorda questões de frações, reintroduzindo-as de forma realista. Agrupei algumas frações que mantivessem relações simples e visíveis, como: meios/quartos/oitavos; terços/sextos/doze-avos; quintos/décimos/vinte-avos.

A opção foi feita tendo em vista uma presença mais efetiva dessas sequências na realidade e o reconhecimento de múltiplas relações fracionárias que propiciam — relações que se estendem a generalizações. Por exemplo: da constatação de que um quarto é menor do que um meio, porque, para obtê-lo, se dividiu mais, derivava a generalização para frações unitárias com denominadores diferentes. Muitas situações são exploradas, levando os aprendizes a estabelecer múltiplas relações entre as frações de cada sequência, inclusive operatórias.

A mesma linha foi adotada no Programa Consolidando Saberes, que apresentava, para professores de 4ª e 5ª séries, propostas didáticas para temas curriculares (Bertoni, 2017b). Coordenei a parte de matemática e escrevi, com colaboradora, o capítulo Números Fracionários ou Racionais Positivos. Em suas 28 páginas, não há um único modelo geométrico, que foram substituídos pela aplicação desses números e de suas operações em situações da realidade. Por exemplo: “Na casa de Luís, eles cozinham $1\frac{1}{2}$ xícara de arroz por dia. Quanto de arroz gastarão, nos sete dias de uma semana?” Ou: “A merendeira fez 45 bolinhos para 30 alunos. Se distribuiu tudo igualmente para todos, quantos cada um recebeu?”

Terceiro Marco — A “Saturação” da Reta Numérica.

Dentre os muitos problemas que observo no ensino de frações, está a ausência da constituição, ou percepção, pelos alunos, de um novo conjunto infinito de números — os fracionários (ou racionais positivos) —, que se distribuem ao longo da reta numérica e contêm o conjunto dos números naturais.

Não se trata apenas da opção por uma formalidade. A ausência dessa percepção produz distorções no entendimento desses números, como as que já ouvi: *frações são números pequenos, fração não tem dezena*. Realmente, as frações que aparecem na maioria dos livros didáticos são localizadas apenas no início da reta numérica.

Movimentos que busquem mostrar a *extensão desse conjunto e representá-lo na reta numérica* não se manifestam, de modo geral, em textos didáticos sobre frações. Isso só ocorre muito mais tarde, na apresentação formal de conjuntos numéricos. Surgindo, assim, um grande hiato entre esses dois momentos.

Abordei esse tema no módulo de uma coleção denominada BNCC — *de professores para professores*. O título refere-se à Base Nacional Curricular Comum, documento oficial sobre Currículos da Educação Básica no Brasil.

Dei ao capítulo referido o nome de Ensino e Aprendizagem dos Números Fracionários Misturados aos Números Naturais. E mencionei: *Pode parecer estranho, mas é isso mesmo que queremos fazer. Frações e números naturais estarão sempre misturados nas coleções de objetos e na reta numérica.*

Em propostas que partem da realidade, como a que elaboramos, isso ocorre naturalmente, inerente ao contexto de partida, que contém, comumente, objetos inteiros e fracionados. É bastante claro que números naturais, expressando quantidades de objetos inteiros, sejam representados na reta numérica. Do mesmo modo, quantidades envolvendo números fracionários podem ser ali representadas, como $1\frac{1}{2}$, $10\frac{1}{2}$, $5\frac{1}{4}$, $1\frac{1}{8}$.

Os alunos intuem, por exemplo, que a representação de *meia laranja* ($1/2$) deve estar a meio caminho entre 0 e 1. Em seguida, identificam pontos associados a $1\frac{1}{2}$, $2\frac{1}{2}$... $10\frac{1}{2}$, ficando claro a que números os infinitos pontos médios, entre dois números naturais consecutivos, ficarão associados.

Processo análogo pode ser feito para os quantificadores $1/3$ e $2/3$, também quando acrescentados a qualquer número natural. Prosseguindo ao longo de dias, pode ocorrer dos alunos chegarem a pensar que há um ponto de saturação, no qual a reta *já teria sido preenchida*. Trata-se de uma etapa importante do conhecimento.

É relevante, porém, informar aos alunos que, nos anos seguintes, quando conhecerem todos os números escritos com vírgula, verão que, além das frações, ainda cabem muitos outros números na reta, em quantidade *ainda maior* que a das frações. E aconselho que peçam aos próximos professores que lhes mostrem outros números, não fracionários, que estarão também representados na reta (sem necessidade de falar em cardinalidade).

Vejo esses fatos como lampejos da matemática, não tão cotidiana, mas que começam a desvendar sua natureza.

Quarto Marco (2025) — Novos Números para Novas Coleções.

A busca do número associado à fração esteve sempre presente em nossas pesquisas. Houve tentativas desde quando ainda estávamos presos aos modelos geométricos e devíamos associar a eles um novo e estranho símbolo usando numerais que nomeavam gomos (setores) do círculo, mas não calotas. A tentativa resultou em verdadeiro desencontro.

Certo progresso começou a ocorrer em seguida, quando se tornaram visíveis objetos fracionados na realidade, isolados ou contidos em uma coleção. Tinham denominações usuais, que sugeriam quantificações: *meio queijo, um quarto de litro*, fazendo entrever alguns números novos, além dos números naturais. Isso abria o alcance das sequências trabalhadas, ao generalizar o termo inicial para $1/n$ (com n qualquer), deixando antever a quantidade de números que apareciam, embora não se focasse nisso.

Em 2017, essa ideia já se explicitava (Bertoni, 2017a). O primeiro item que aparece no sumário trazia o título *Ampliação do conceito de número para além dos números naturais*, e era um registro claro do alvo de nossos estudos.

Então, planejando expor minhas ideias sobre introdução às frações em um evento⁴, elaborei uma atividade sob o título: *Escreva a quantidade em cada linha. Pode usar números ou palavras*. Seguiam-se ilustrações representando várias coleções: algumas só com objetos, produtos ou frutas inteiras; outras com inteiros e partes regulares bem identificáveis, de meios e quartos. Portanto, estava ali

⁴ VI Seminário Brasiliense de História e Educação Matemática Nilza Eigenheer Bertoni. Sociedade Brasileira de Educação Matemática — Regional Distrito Federal. IFB (Instituto Federal de Brasília), Campus Ceilândia, Brasília, DF. 2024.

uma abertura clara, insofismável, para a ideia de *novas quantificações* — ideia que precedia a conceitualização de *frações*. Conforme propõe Vergnaud (1990), a emergência de novos conceitos ocorre à medida que determinadas classes de problemas passam a exigir ferramentas cognitivas inéditas por parte do sujeito. Nesse sentido, o autor ressalta a importância de que o objetivo da tarefa seja evidente, o que implica uma clareza didática sobre o campo conceitual em questão e sobre quais situações são, de fato, estruturantes para o aprendizado (Vergnaud, 1996). Essa ideia é frequentemente parafraseada: os objetivos de uma tarefa devem ser claros para que o sujeito possa mobilizar e reorganizar esquemas em situações-problema.

São dois quesitos que estão longe de ser atendidos em propostas para o ensino de frações, as quais envolvem título e diagramas, sem que se saiba quais as motivações e objetivos a serem atendidos.

A atividade que propus, com seus reflexos da realidade, e mais as considerações de Vergnaud, levaram-me a uma visão clara sobre o que iríamos estudar, bem como o campo conceitual envolvido: *Novos números para novas coleções*.

A palestra não foi publicada, mas, em 2025, usei essa expressão numa *Carta a SBEM*, lida no XV ENEM⁵ (Bertoni, 2025).

Mas então, tantos anos depois, eu constatava: a questão não era só o descarte dos modelos geométricos, por constituírem representações obstrutivas; mas também do título Frações, pelo anúncio enigmático, com significado dubio e fugidio, permanente no desenvolvimento que se seguia. No modo como proponho, a ideia e o nome do número são introduzidos. Para a grafia simbólica, combina-se dois numerais que têm muito a ver com as coisas fracionadas da realidade. Cada uma delas refere-se a um todo que foi partido equitativamente — em quantas partes? — e das quais algumas foram tomadas — quantas?

Isso é muito diferente, no significado, de dividir o círculo em m partes e pintar n , e associar um símbolo numérico n/m , do qual não emana a ideia de ser um quantificador. Ao construir a grafia numérica das partes fracionadas, nesta nova proposta, o aluno percebe o processo de representação escrita de um número. O título se autoexplica: *vamos considerar outras coleções, e, para elas, precisaremos de novos números*.

É preciso notar que, ao longo desses marcos e de modo simultâneo, desenvolveu-se um pensamento fracionário. Como princípio fundamental desse raciocínio, foi identificada a variedade de expressões de uma mesma quantidade, em termos de partes diferentes. Por exemplo: um meio de bolo é igual a dois quartos do mesmo, e também a quatro oitavos do mesmo. Ou seja, à medida que se faz mais divisões, as partes ficam menores, e torna-se necessário tomar um maior número delas, para expressar uma mesma quantidade. Importante também a correlação desse princípio com a variação dos termos na representação simbólica: a ideia de dividir mais implica em tomar denominadores maiores e ter partes menores. Esse princípio é estendido para a possibilidade de expressar duas quantidades diferentes, em termos de quantidades de uma mesma parte, como no caso de $\frac{1}{2}$ e $\frac{1}{3}$, que podem ser escritos como $\frac{3}{6}$ e $\frac{2}{6}$. Isso pode ser útil para a comparação, a soma, a subtração e a divisão de frações.

Na atualidade, resgato ainda o aparecimento de mais três aspectos que surgiram, por vezes, nos anos da trajetória, ambos de modo muito natural. Não constaram, contudo, nas publicações feitas. Um, a coincidência da fração tomada como parte-todo ou como resultado da divisão de dois números naturais. Outro, o da fração atuando (operando) sobre outra quantidade - quando, por exemplo, calculavam a terça parte de uma merenda. E também a construção de comprimentos com unidades fracionárias. Enquanto o primeiro é uma alternativa para o conceito de fração, os outros dois representam funções que esses números podem desempenhar.

⁵ XV Encontro Nacional de Educação Matemática. UFAM (Universidade Federal do Amazonas). Manaus, AM, 2025.

Encaramos a trajetória como uma *long-term developmental research*, o que se refere, neste texto, à similitude com tal pesquisa, com paradigma em Freudenthal (Freudenthal, 1981; Bertoni & Dias, 2025). Consistiu em busca e garimpagem atenta de luzes sobre o ensino de números fracionários, que realizei, em pesquisa intelectual e interativa, de modo intermitente, com professores. Os alunos estiveram presentes mais ao início, no laboratório de ensino do Depto de Matemática da UnB, e na escola Cresça. No restante, foram mediados pelos seus professores, para respaldo da pesquisa. Os resultados formaram um conjunto coerente e inédito de princípios para esse ensino, que julgo básicos e hábeis para a formulação detalhada de propostas para o mesmo. Propostas que deverão ainda passar pelo crivo de experimentos controlados com turmas de alunos, com acolhimento das peculiaridades nas reações dos alunos, e consequentes ajustes na proposta trabalhada.

Considerações Finais: Da Experiência a uma Nova Proposta para o Ensino dos Números Fracionários

Este artigo teve origem na análise crítica do livro *Fração à Moda Antiga* (Amaral *et al.*, 2021), que se apresentou como uma proposta inovadora para o ensino de frações. Ao longo dessa análise, foram identificadas lacunas conceituais e dificuldades na construção do conceito de número fracionário. Em resposta a essas questões, apresentei uma visão alternativa, construída ao longo de mais de trinta anos de investigação sobre o ensino dos números fracionários.

A ideia inicial de modelos fracionários reais evoluiu, ao longo dos anos, para uma atuação natural com objetos fracionados do cotidiano, concretizando ideias de Lave e Wenger (1991). Para esses autores, a aprendizagem parte de práticas sociais, que incluem normas, linguagem, modos de argumentar e validar, conhecimento ao qual atribuem caráter de *situado*.

Por fim, devo registrar o conhecimento — ainda que tardio — do livro *Fractions in Realistic Mathematics Education*, de Streefland (1991), que representou um aporte importante e um apoio significativo à proposta que eu vinha construindo. Essa visão é corroborada por Fazio e Siegler (2011), que reforçam a necessidade de ancorar o ensino na realidade para garantir a profundidade da aprendizagem.

Na verdade, a ideia de outras quantidades, além dos objetos inteiros, é nitidamente intuída pela criança pela presença, no cotidiano, de partições teoricamente equitativas: meio pão, meio copo de leite, metade da metade de um bolo. No entanto, a vivência social, embora introduza termos como “um terço”, “um quarto” ou “um décimo”, não lhes propicia avanços significativos. Caberia à escola alavancar esses conhecimentos, nessa mesma direção, sem uso necessário de modelos formais encapsulados e com grande distanciamento da realidade.

Uma aprendizagem mais natural consistiria em ressaltar progressivamente a presença dessas partes no mundo que os alunos vivem, e quantificar, inicialmente com palavras, coleções em que elas surgem — abundantes no cotidiano, contendo objetos inteiros e algumas dessas partes. Foi nesse sentido que pesquisei por mais de trinta anos, e é isso que sintetiza o objetivo maior de nossa busca: libertar o ensino dos números fracionários das grades representacionais e reconduzi-lo à ampliação do conceito de número, que nasce da experiência e evolui para a formalização.

Posfácio

A sensação, ao final de uma revisão aberta — experimentada pela primeira vez — foi de que eu e meu guia Felipe chegamos ao topo da escalada. Foi um longo percurso.

A resenha de um livro planejada inicialmente chegou a parecer animadora, porque os manipulativos geométricos usados pela proposta, as barras de Cuisenaire, pareciam mais alegres e atraentes do que os férreos diagramas geométricos. E porque anunciava mudança nos paradigmas

de fundamentação: da abordagem parte-todo a uma perspectiva de medida. Isso era animador, frente ao caudal da didática vigente — calcada em representações geométricas — abordagem tácita atual, unanimemente aceita, ainda que constantemente alvo de revisões, rerepresentações, multicorreções, retificações e reajustamentos por pesquisadores e estudiosos, sem mudar, contudo, sua natureza intrínseca.

A expectativa não se realizou. As barras de Cuisenaire revelaram-se cansativas, sem uma janela para o exterior; a perspectiva adotada não permitiu o germinar de um único número fracionário, diferente dos naturais. Assim, a resenha inchou para análise crítica. Concluindo — o que parecia poder revelar um possível ponto de brilho na sucessão das propostas vigentes, passou a alvo para estocada no exército de modelos.

Além do mais, para mim, a análise do livro estava imersa em circunstância bem mais ampla — as investigações, de mais de 30 anos, e seus resultados, por uma didática de frações partindo da realidade, compondo uma perspectiva teórica que eu sabia requerer estofo e tempo para ser comunicada — daí a decisão de fulcrar apenas um ponto naquela corrente dominante. Considerei que deveria dizer isso ao meu revisor, e enviei-lhe uma carta, confessando que a resenha seria uma ponta de iceberg, e falando um pouco sobre minha trajetória investigativa — lida também pelo editor David, de quem veio uma sugestão, ao mesmo tempo gratificante e espantosa: *incorpore os 30 anos ao artigo*. Algo inesperado para mim e, creio, também para Felipe: a *open review* tornava-se, de certo modo, uma *open review “au pair”*⁶, concomitante à elaboração de uma segunda parte do artigo. Felipe manifestou-se a respeito em carta aos editores: *“It was a kind of work I had never done in quite these terms, especially with such an intense and sustained interaction with the author, and your guidance was invaluable from beginning to end.”*⁷ Não considerei cabível justapor um texto teórico apresentando e fundamentando a proposta desenvolvida naqueles anos (que teria intensa relação com a teoria das representações de Duval); em vez disso, propus-me a uma organização da trajetória, evidenciando constatações parciais atingidas, mencionando anos e registros em que haviam sido publicados, na forma de artigos ou módulos de ensino. Com a percepção, desde o início, de que era necessário construir algo olhando e refletindo a realidade. Como tinha experiência com o ensino dos números naturais, indagava-me: por que o de frações não seguia princípios análogos — piagetianos, kamiinianos? Contatos intermitentes com professores do ensino fundamental evidenciavam desvios e incompletudes em seus conhecimentos e ensino de frações, bem como surpresa e receptividade diante de esclarecimentos ou revelações que lhes apresentávamos.

E começamos a longa caminhada. Vão produções, voltam revisões. Com intervalos de ambos os lados. Chega uma torrente de correções digitais e ortográficas, a maioria dessas, de pontuação. E outras sobre referências, checagem com o texto, checagem de normas. Já em outro nível de interação, chegam sugestões animadoras de introdução ou mudança em subtítulos — captando pontos vitais e trazendo-os como holofotes. Sentia uma leitura atenta e detalhada, que me comunicava ainda mais — a voz de mestre que dizia: vai em frente, significando alentos para o fôlego. Traduziam uma cumplicidade, comprovada por escrita recente de Felipe aos editores, sem visar este Posfácio, mas que atestam um exercício perfeito de entendimento e antevisão. A par de dubiedades que ele não me comunicou, optando, ele mesmo, por estabelecer justificativas; destacou e deixou fluir os pontos que prezo mais: *“the critique of teaching fractions through subdivided*

⁶ Aqui, a expressão é usada no sentido de um trabalho em parceria e em interlocução próxima, quase em pé de igualdade.

⁷ Tradução livre: “Foi um tipo de trabalho que eu nunca havia realizado nesses moldes, especialmente com um nível tão intenso e continuado de interlocução com a autora, e a presença de vocês foi muito importante do início ao fim.”

*geometric figures, the defense of reality as the point of departure for the production of meaning, the insistence on fraction as number, and the articulation of this with the expansion of the concept of number itself.*⁸

Foi bom cumprir a trilha. O espírito de apoio e ânimo foi essencial. Minha satisfação, grande. E não há como deixar de acrescentar ainda uma manifestação de Felipe: “*She writes, it seems to me, as someone who knows that her critique was never fully incorporated into the didactical mainstream, and who therefore feels the need to restate it, not only to preserve it, but also to prevent it from disappearing. In that sense, the recurrence is also a political gesture.*”⁹

Referências

- Amaral, C. A. N. A., Souza, M. A. V. F., & Powell, A. B. (2021). *Fração à moda antiga* (1. ed.). Edifes.
- Bertoni, N. E. (n.d.). Ensino e aprendizagem dos números fracionários misturados aos números naturais. In *BNCC de professores para professores. Bloco III Matemática. Módulo 15*.
- Bertoni, N. E. (1994). *Brincar, pensar, fazer: 3ª e 4ª séries* [Apostilas fotocopiadas].
- Bertoni, N. E. (2000). Frações: situações aditivas e multiplicativas. In M. B. D. Menezes & W. M. Ramos (Eds.), *Módulo 1, Unidade 7* (pp. 31-52). MEC; Secretaria de Educação Básica; Secretaria de Educação a Distância.
- Bertoni, N. E. (2017a). Ampliando o conceito de número para além dos números naturais. In M. B. D. Menezes & W. M. Ramos (Eds.), *Módulo 1, Unidade 7* (pp. 7-29). MEC; Secretaria de Educação Básica; Secretaria de Educação a Distância.
- Bertoni, N. E. (2017b). Frações: situações aditivas e multiplicativas. In M. B. D. Menezes & W. M. Ramos (Eds.), *Módulo 1, Unidade 7* (pp. 30-52). MEC; Secretaria de Educação Básica; Secretaria de Educação a Distância.
- Bertoni, N. E. (2025). *Carta à comunidade da SBEM*. Sociedade Brasileira de Educação Matemática. https://www.sbembrasil.org.br/files/carta_nilza.pdf
- Bertoni, N. E., & Dias, A. L. B. (2025). Fração, mostra a tua cara! *Educação Matemática Debate*, 9(18), 1-24. <https://doi.org/10.46551/emd.v9n18a06>
- Bunt, L. N. H., Jones, P. S., & Bedient, J. D. (1988). *The historical roots of elementary mathematics*. Dover.
- Calinger, R. (Ed.). (1982). *Classics of mathematics*. Prentice Hall.
- Dienes, Z. P. (1973). *As seis etapas do processo de aprendizagem em matemática* (M. P. B. M. Charlier & R. F. J. Charlier, Trans.). EPU.
- Fazio, L., & Siegler, R. S. (2011). *Teaching fractions* (Vol. 22). International Academy of Education.
- Filep, L. (2004). A new approach for explaining Rhind's Recto — and its utility in teaching. *Teaching Mathematics and Computer Science*, 2(2), 337-355. <https://hdl.handle.net/2437/379539>
- Freudenthal, H. (1981). Major problems of mathematics education. *Educational Studies in Mathematics*, 12(2), 133-150. <https://doi.org/10.1007/BF00305618>

⁸ Tradução livre: “a crítica ao ensino apoiado em figuras geométricas subdivididas, a defesa da realidade como ponto de partida para a produção de significado, a insistência na fração como número e a articulação disso com a ampliação do próprio conceito de número.”

⁹ Tradução livre: “Ela escreve, ao que me parece, como alguém que sabe que sua crítica não foi plenamente incorporada ao *mainstream* didático e que, por isso mesmo, precisa reafirmá-la, não apenas para preservá-la, mas para que ela não desapareça. Nesse sentido, a recorrência também pode ser lida como um gesto político.”

- Gattegno, C. (1961). *A teacher's introduction to the Cuisenaire-Gattegno method of teaching arithmetic*. Cuisenaire Company of America.
- Gillings, R. J. (1962). Problems 1 to 6 of the Rhind Mathematical Papyrus. *The Mathematics Teacher*, 55(1), 61-69. <https://doi.org/10.5951/MT.55.1.0061>
- Katz, V. J. (Ed.). (2007). *The mathematics of Egypt, Mesopotamia, China, India, and Islam: A sourcebook*. Princeton University Press.
- Lave, J., & Wenger, E. (1991). *Situated learning: Legitimate peripheral participation*. Cambridge University Press.
- Powell, A. B. (2018). Reaching back to advance: Towards a 21st-century approach to fraction knowledge with the 4A-Instructional Model. *Perspectiva*, 36(2), 399-420. <https://doi.org/10.5007/2175-795x.2018v36n2p399>
- Shen, K., Crossley, J. N., & Lun, A. W.-C. (1999). *The nine chapters on the mathematical art: Companion and commentary*. Oxford University Press.
- Streefland, L. (1991). *Fractions in realistic mathematics education: A paradigm of developmental research*. Kluwer Academic Publishers.
- Vergnaud, G. (1990). La théorie des champs conceptuels. *Recherches en Didactique des Mathématiques*, 10(2-3), 133-170.
- Vergnaud, G. (1996). Au fond de l'action, la conceptualisation. *Psychologie Française*, 41(3), 275-292.